

"IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA OID DAVLAT SIYOSATINI TUBDAN YANGILASH CHORA- TADBIRLARI TO'G'RISIDA"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386773>

Nazarova Gulruh Umarjonovna

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

Iqtisodiyot fakulteti Moliya kafedrası assistenti

Annotatsiya: *Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda kambag'allik holatini o'rganish aniq chora-tadbirlarni talab etadi. Bunda rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish, uni tahlil qilish o'ta muhim masala hisoblanadi. Shuni e'tiborga olish lozimki, kambag'allik holatini to'liq tugatib bo'lmaydi, biroq uning darajasi va hajmini iloji boricha kamaytirish mumkin. Bu esa, davlatning kambag'allikni negativ ta'sirini kamaytirish bo'yicha choralarni doimiy ravishda olib borishini taqazo etadi. Shuningdek, kambag'allikni qisqartirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borish, bunda avvalo, kambag'allik tushunchasining nazariy-metodologik asoslarini tahlil qilish; kambag'allik tushunchasining tarixiy tahlili va ijtimoiy-falsafiy ahamiyatini ochib berish; kambag'allikning ijtimoiy oqibatlarini muhokama qilish; shaxsda kambag'allikka moyillikni oldini olish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish haqida aytib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *tadbirkorlik, kambag'allikni qisqartirish, strategiya, makroiqtisodiy, nazariy-metodologik.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 martdagi «Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5975-son Farmoniga muvofiq universitetda talaba-yoshlarni oilasiga qo'shimcha daromad kiritish va kambag'allik darajasini kishqartirish maqsadida "Hunarmand" uyushmasi bilan hamkorlikda 2020-yilning 20-oktabr kunidan etikduzlik, chevarchilik hunarini o'rgatish bo'yicha talabalar turar joylarida to'garaklar tashkil etilgan. Samarali makroiqtisodiy siyosatni yuritish, barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, tadbirkorlik muhitini yaxshilash orqali mamlakatda kambag'allikni qisqartirish borasida maqbul davlat siyosatini amalga oshirish tizimini joriy etish maqsadida:

1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi (keyingi o'rinlarda — vazirlik) etib qayta tashkil etilsin hamda quyidagilar uning asosiy vazifalari etib belgilangan:

a) makroiqtisodiy siyosatni ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va yuritish sohasida:

makroiqtisodiy indikatorlarni tahlil qilish va prognozlash asosida iqtisodiyotni boshqarishning bozor mexanizmlarini joriy etish, iqtisodiyotning real sektori holati, ichki va tashqi bozorlar konyunkturasi hamda global va mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari bilan bog'liq holda iqtisodiyotning asosiy sohalarini rivojlantirish strategiyasini shakllantirish;

iqtisodiyotning real sektoridagi holatni oldindan baholash indikatorlarini ishlab chiqish va samarali foydalanish tizimini joriy etish;

inson kapitalini rivojlantirish va mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarish va moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash, zarur infratuzilmani shakllantirishga asoslangan iqtisodiy rivojlanishning konseptual yo'nalish va vazifalarini ishlab chiqish va ularning amalga oshirilishini ta'minlash;

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Moliya vazirligi va boshqa idoralar bilan birgalikda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, shu jumladan inflatsiya darajasini pasaytirish va qo'yilgan maqsadlarga erishish borasida muvofiqlashtirilgan siyosatni amalga oshirish;

b) kambag'allikni qisqartirish borasida:

iqtisodiy o'sishning inklyuzivligini ta'minlash, davlat boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat tashkilotlari hamda xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha strategiya va dasturlarni ishlab chiqish, amalga oshirish va muvofiqlashtirish;

kambag'allikni qisqartirishning aniq dastak va mexanizmlarini ishlab chiqish, xorijiy tajribani inobatga olgan holda kambag'allik darajasini aniqlash mezonlari va baholash uslubiyatini, ijtimoiy ta'minotning minimal standartlari va me'yoriy asoslarini ishlab chiqish va joriy etish;

O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan birgalikda mehnat bozori va uning tarkibini sifat jihatdan rivojlantirish, ishchi kuchi migratsiyasi jarayonlarini tahlil qilish, takomillashtirish hamda mehnat resurslarini taqsimlash borasida o'zaro muvofiqlikdagi ishlarni olib borish;

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Madaniyat vazirligi bilan birgalikda inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2020 yil 24 yanvar kuni mamlakatimiz Parlamentiga qilgan Murojaatnomasida O'zbekistonda kambag'allik va unga qarshi kurash masalalariga alohida e'tibor qaratgan edi. Unda so'nggi uch yil ichida «Inson manfaatlari hamma narsadan ustun» degan tamoyil asosida olib borilayotgan keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni davom ettirish lozimligini alohida ta'kidlab o'tgan edi. Ma'ruzada aholi farovonligini oshirish, uning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish,

shuningdek hududlarda, ayniqsa, qishloq joylarida aholining aksariyat qismi yetarli daromad manbaiga ega emasligi, har qanday mamlakatda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham kam ta'minlangan aholi qatlamlari mavjudligi xususida to'xtalib, turli hisob-kitoblarga ko'ra, kam ta'minlangan aholi qatlamlari taxminan 12-15 foizni tashkil etayotganligini uqtirib o'tgan edi. Ba'zilar ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam pulini to'lash yoki ularning miqdorini oshirish orqali ushbu muammoni hal etish mumkin, deb o'ylaydi. Bu albatta, bir tomonlama yondashuv bo'lib, muammoni to'la yechish imkonini bermaydi. Kambag'allikni kamaytirish - bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg'otish, insonning ichki kuch-quvvati va salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha kompleks iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, demakdir. Yangi O'zbekiston sharoitida mamlakatimizdagi kambag'allikka qarshi kurash bo'yicha 700 million dollarlik dasturlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev raisligida 2020 yil 27 fevral kuni tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha videosektor yig'ilishida «...biz shu paytgacha aksariyat fuqarolarimiz haqiqatan ham kambag'al ekanini ko'rib-ko'rmaslikka, eshitib-eshitmaganlikka oldik. Bu noto'g'ri. Afsuski, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, xalqimizning 4-5 foizi kambag'al ekani aniqlandi. Endi yashirish kerak emas, og'ir sharoitlarda yashayotgan odamlarimizning asl muammosi, vaziyatini tushunishimiz, barcha toifadagi rahbarlar dunyoqarashimizni o'zgartirishimiz lozim bo'ladi" deb ta'kidlab o'tdi. Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida Prezident Sh.Mirziyoev alohida ta'kidlab o'tganidek, «Mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa etib belgilandi va bu yo'nalishda keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshirishni boshladik. Bir haqiqatni aniq tushunib olishimiz kerak. Kambag'allikni qisqartirish uchun, birinchi navbatda, ishsizlikni kamaytirish kerak. Avvalo, aholini zamonaviy kasb-hunarlarga o'qitish, ularning iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini oshirish, odamlarda, ayniqsa, ayollarimizda tadbirkorlikka ishtiyoqni uyg'otish zarur». 2020-yil-26 mart kuni «Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora- tadbirlari to'g'risida» PF-5975-son Prezident Farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston Iqtisodiyot va sanoat vazirligi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi sifatida qayta tashkil etildi. Ushbu farmon liberalizatsiya va bozor sharoitida iqtisodiyotni maqsadli boshqarishning shaffof mexanizmlarini yaratish zaruriyati tug'ilganligi sababli qabul qilindi Kambag'allikni qisqartirish borasida davlatimiz va hukumatimiz tomonidan tizimli chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ta'kidlash joizki, birinchi navbatda, kambag'allarda iqtisodiy faollikni uyg'otish muhim vazifa hisoblanadi. "Kambag'allikka yalqovlik qo'shilsa, buning davosi yo'qdir" degan dono naql bor. Shu sababli kambag'allarni yalqovlikdan forig' etish talab qilinadi. Muhimi, kambag'allarga ishlab pul topib, to'q yashashiga sharoit va imkoniyat yaratish kerak. Ikkinchidan, kambag'allarga davlatning va korxonalarining moddiy yordam

berishini tashkil etish lozim. Milliy ma'naviy qadriyatlarda nogironlarga, keksalarga yordam qo'lini cho'zish barcha uchun burch hisoblangan. Biroq, jismonan baquvvat, sog'lom kishilarni doimiy moddiy yordam bilan ta'minlab turish ularning faolligini pasayishiga, boqimandalik kayfiyatining kuchayishiga olib keladi. Faollikka undovchi kuch - bu ularni kasb-korga, hunarga o'rgatish, o'qitish hisoblanadi [10-15]. Shu sababli mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirishga oid chora tadbirlarda kasb-korga o'qitishga katta e'tibor qaratilgan. "Kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" gi 11.08.2020 yil PQ-4804-sonli Qarori [4] aynan mana shu masalada qabul qilindi. Qarordan asosiy maqsad — kambag'al va ishsizlarni kasb-hunarga va tadbirkorlikka o'qitishning yangi tizimini joriy qilish, ularni kasb-hunarga o'qitishda xususiy sektor bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, kasb-hunarga va tadbirkorlikka o'qitish jarayonlarini tashkil etish, ehtiyojmand aholi va nogironlar ish bilan bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha choralarni amalga oshirish hisoblanadi. Mazkur qarorda belgilangan vazifalarning amalga oshirilishi mamlakatimizda ishsizlikni oldini olish, kambag'allikni qisqartirishda ahamiyati katta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Кенжаева, Х. П. (2021). ФУ^АРОЛИК МАДАНИЯТИ МЕЗОНЛАРИ ШАРЦ ФАЛСАФАСИ ТАЛ^ИНИДА. Academic research in educational sciences, 2(3).
2. Кенжаева, Х. П. (2021). Аёллар ижтимоий фаоллигини оширишда фуқаролик институтларининг урни. Scientific progress, 1(6), 957-961.
3. Хусейнова, А. А. (2010). Торговля людьми: попытка противодействия. Социологические исследования, (11), 150-151.
4. Холова, Э. Х., & Хусейнова, А. А. (2012). ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН" О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ". Современные научные исследования, (12), 1-1.
5. Холова, Э. Х., & Хусейнова, А. А. (2010). Закон Республики Узбекистан «о противодействии торговле людьми». Journal of Siberian Medical Sciences, (4).
6. Хусейнова, А. А. (2017). ФИЛОСОФСКОЕ МИРОПОНИМАНИЯ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ. Ученый XXI века, 88.
7. Хусейнова, А. А. (2017). О СУЩНОСТИ ФИЛОСОФСКОГО МИРОПОНИМАНИЯ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ. 1п Инновации в технологиях и образовании (pp. 74-78).
8. Хусейнова, А. А. (2016). СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ РЕНЕССАНС И АБДУРАХМАН ДЖАМИ. ББК 65.34. 13 (2Рос-4Кем), 355.